

Ahora bien, toda vez que por proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó archivar el presente asunto como concluido, devuélvase el presente asunto al archivo de este Tribunal Colegiado.

Se hace del conocimiento de las partes que solicitaron el acceso al expediente electrónico del presente asunto, con el usuario que proporcionaron para tal efecto, **que la totalidad de las notificaciones, ya sean de carácter personal o por lista, se practicarán VÍA ELECTRÓNICA**. Lo anterior, en términos del último párrafo de la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, vigente a partir del diecisiete de octubre de dos mil veinticinco.

Notifíquese; y, vía MINTERSCJN a la Superioridad.

Así lo acordó y firma el magistrado **David Gustavo León Hernández**, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, ante la secretaria de acuerdos **Maricarmen Amaro Torres**, que autoriza y da fe.

Gdvg

Magistrado Presidente

Secretaria de Acuerdos

Nota: Esta foja corresponde a la última del proveído dictado el día de hoy, dentro de los autos de la queja de trabajo número **149/2022**.- Conste.

Certifico: El presente acuerdo se notifica **por lista** al día hábil siguiente de su emisión, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, la cual es consultable en la página de internet del Órgano de Administración Judicial en términos de los artículos 209 y 209 bis del Acuerdo General del Pleno del entonces Consejo de la Justicia Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como en los estrados de este órgano jurisdiccional. Doy fe.

Secretaria de acuerdos actuante.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

132712925_1414000031034294006.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE			
Nombre:	MARICARMEN AMARO TORRES	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.45	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	11/11/25 18:44:03 - 11/11/25 12:44:03	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	cb 45 24 9f 37 b5 13 67 48 5d fb 6f 0f 88 7d 0a af 29 50 93 9b 45 58 9d 06 9e 03 ce 36 00 6b 8e 0c f6 20 3b f9 41 9e a4 97 af 28 77 e4 3a ea c9 fb 58 89 6f 54 fb 01 d3 87 22 6c d2 78 e2 e3 39 47 10 d6 13 42 6b 62 1d 8b 56 4e 2a eb ab b0 18 c4 d5 5b 02 fe 7d 20 68 30 f3 07 5f f0 bc 45 5b 27 6d cb 8f 76 8a e6 86 88 24 79 27 54 12 92 fa ab 2d 48 b1 85 b7 82 5a 04 21 f7 2d 4e 92 10 0a 0b c2 79 67 ca 69 0b f4 fc 22 79 17 37 a7 57 38 25 e1 9c cb 47 8c a3 30 ff ac 9b 4f b8 43 71 d4 27 1c 4d 18 e0 0c aa 11 43 c6 3f 3b 32 b9 e9 6e 2f 5d 17 22 cb 23 48 ab fc f1 12 10 61 6f d0 0c a7 39 68 75 67 d9 c5 f5 61 46 d2 cc 4b ba ec fd b6 01 5b cc 27 36 69 f1 e1 c3 71 35 1d 74 30 ff e8 6f 16 ae 1b de 74 05 71 6a 22 73 b8 bb 65 fb a6 b0 94 03 8a b0 75 a1 73 6d ca c0 70 6c 1b dc		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/11/25 18:44:03 - 11/11/25 12:44:03		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.45		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	11/11/25 18:44:03 - 11/11/25 12:44:03		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	79444458		
Datos estampillados:	1CCuUZer/69RR/6U3rt18l2h06k=		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	DAVID GUSTAVO LEON HERNANDEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.4e.4f	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	11/11/25 20:20:10 - 11/11/25 14:20:10	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	25 6c 16 ae c4 08 8f 77 3e 0c 95 59 71 0c ba 4b f0 55 d2 d5 30 a3 ad a0 18 b7 23 3d 0d 87 0d c5 46 ff fc 5d c8 0a 33 1d 30 86 2f ed 96 68 b7 e7 3d a3 92 0b 4b a9 ec ce bb f8 22 f6 3e d8 ff a6 a8 ff 8e 7c b9 a8 1f fc b0 32 d0 7c f0 63 a6 7f 59 7d c2 29 4c fc 7a 00 7a 30 cd 8d 9e c1 8a 8d b4 63 89 b2 58 07 5e d2 e2 a3 71 ab c6 ca ab fc bd 5a 5b 5c 07 ef 16 fd 86 0c dc 2f c3 83 a9 a7 26 be 3c b4 f2 a6 c2 8e 44 85 01 17 6b eb e5 44 f8 ce f0 1d 1f a9 b9 2b 96 08 ab 39 68 1b 72 8b 62 71 fd 0c 97 18 e2 e4 55 29 03 40 3b f3 f8 3c 54 87 eb 2b 7b fa a8 8a 48 8a 29 09 14 42 93 2e 5b 49 c4 ba 04 6b 49 bf 96 77 b4 88 96 c4 08 8c eb a9 dd 27 85 93 47 ad 00 2a 64 cd ac 9f 83 42 23 52 50 79 78 ce 81 7c 4f f8 9d 83 f8 c9 62 fd fb 74 3c 30 0c c9 46 ce eb 74 47 53 a1 32 05 e1 f2 91 45 5c 24 27 cf 75 54 63 eb ab 1a 34 aa df 58 91 09 e9 6b 17 00 0f d5 c5 16 26 3b aa 63 86 93 71 ad ba f1 fd 38 6b 4c e9 1a 8e 5e 17 7b 7f 5e 24 59 eb 3f 80 89 6f 40 42 8b e8 0f 3d 34 5b 72 92 34 16 4c af 4e 09 ac 04 19 5b b3 f3 d3 66 1c e7 98 5a de 81 d6 3a a9 ca be 13 a5 e5 de 3a c5 b5 08 db c5 65 65 16 97 b7 f9 52 52 d1 22 b3 14 bc 20 b1 b6 d3 13 69 1d 90 52 5a 98 f6 b0 20			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/11/25 20:20:11 - 11/11/25 14:20:11			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.4e.4f			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	11/11/25 20:20:12 - 11/11/25 14:20:12			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	79557653			
Datos estampillados:	5uetQPZmNvxg1VPc9PNtHay7nXs=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: QT 149 2022.pdf

Secuencia: 8244225

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JORGE RAYMUNDO SALAZAR FLORES	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SAFJ750121HVZLLR01			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000008a72	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:19:35Z / 2025-11-18T16:19:35-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	08 48 30 f1 b7 c7 db b7 10 75 bb 67 cf bb 25 9a dc bc 46 a2 c2 cd 9e 2f eb a2 40 50 70 23 af a9 aa db 87 99 83 16 c8 e6 02 4e c4 f7 46 f8 30 50 04 39 35 ba 6c 54 bc fa 95 7d b4 2b be 92 5a 5a 89 d8 88 69 1e 23 f6 d1 61 17 a7 a8 13 9e c0 0f 6f e6 0c fb 8c 06 98 ba 4d 88 58 f7 01 b8 3c 29 99 cb 43 30 67 cc 5e 35 eb 38 4b df 7c c3 e4 f8 b6 f7 5a 23 d5 80 d1 70 18 f6 d1 9b 2f 34 75 0f 90 b5 ce e5 8a 23 f2 09 7b 82 95 2a d6 fa 8b aa a8 6c b0 08 58 28 9a 73 53 e3 86 1c ba 43 03 01 b5 54 f4 f1 2f 4a 7f 1e ee 51 75 bd 64 08 5a 7f 48 5a f3 b6 4b cc f1 be c6 3f a1 d8 68 df c9 a4 b9 8b 08 f1 a8 22 0f c1 ec 3a d7 32 fe 37 97 ad 40 7d 7d ef 21 f5 24 04 5d 21 77 77 a6 a4 d2 67 eb a5 a2 04 13 db 1a f6 49 16 c1 fd 48 0f df 5f 9d 62 9b 43 93 08 52 89 5a 72 47 ff 9f a2 13 72			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:19:36Z / 2025-11-18T16:19:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000008a72			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:19:35Z / 2025-11-18T16:19:35-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	726323			
	Datos estampillados:	00A9E6D5D524487FFAD4888261624C5A9406E503D045989F2634FEA837C775F1 70A847B47F44BF83C299FCA5051BB1AE6F7E676696D9DC3AC930583564847757			

00a9e6d5d524487ffad4888261624c5a9406e503d045989f2634fea837c775f170a847b47f44bf83c299fca5051bb1ae6f7e676696d9dc3ac930583564847757